

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

¹Бекбутаева Ксения Нарматовна, ²Газизова Фарида Самигулловна

¹студент отделения психологии и педагогики, ²к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования

*Елабужский институт (филиал)» Казанский (Приволжский) федеральный университет",
г. Елабуга, Россия*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11628606>

Аннотация. В статье раскрывается содержание работы по ранней профориентации с воспитанниками дошкольных образовательных организаций. Цель статьи: поделиться опытом работы с коллегами по организации предметно – развивающей среды как средства ранней профессионализации в детском саду в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

Ключевые слова: дошкольник, ранней возраст, предметно – развивающая среда, развитие ребёнка, формирование, ролевая игра, труд, социализация.

Annotation. The article reveals the content of work on early career guidance with pupils of preschool educational organizations. The purpose of the article: to share experience with colleagues in organizing a subject-development environment as a means of early professionalization in kindergarten in accordance with the requirements of the educational standard.

Key words: preschooler, early age, subject-development environment, child development, formation, role-playing game, work, socialization.

Izoh. Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari bilan erta kasbhunarga yo'naltirish bo'yicha ishlarning mazmuni ochib berilgan. Maqolaning maqsadi: ta'lim standarti talablariga muvofiq bolalar bog'chasida erta professionallashtirish vositasi sifatida mavzuni rivojlantirish muhitini tashkil etishda hamkasblar bilan tajriba almashish.

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bola, erta yosh, sub'ektning rivojlanish muhiti, bolaning rivojlanishi, shakllanishi, rolli o'yin, mehnat, ijtimoiylashuv.

Личность ребёнка формируется под влиянием многих факторов, это могут быть социальные, национальные, культурные, природные, специально организованные, психологические составляющие. Но одним из главных факторов является среда, в которой живет, развивается и воспитывается малыш.

Специалисты по дошкольной педагогике и психологии стали уделять большое внимание формированию предметно-пространственной развивающей среды.

Они считают, что такое пространство помогает детям понять свои способности, проявить умения и самостоятельность, контактировать с другими членами группы или сообщества.

Необходимо разобраться в таких понятиях как: «среда», «предметная среда», «пространственная среда», «развивающая среда».

Т.В. Волосовец считает, что понятие «среда» включает в себя «все окружающие социальные, материальные и духовные условия существования человека»[6].

Схожее мнение выражает и Ю.С. Мануйлов, который отмечает, что это понятие включает много аспектов – физическую, социальную и духовную составляющие окружающего нас мира [25, с. 43].

И.С. Клецина, выражает мнение, что «окружающая среда» помимо материального аспекта, это еще и естественная социальная среда, воздействующая в той или иной степени на человека [42, с. 102].

Окружающая среда является для ребенка комплексом социально-бытовых, общественных, материальных и духовных условий, способствующих его полноценному развитию. Человек (ребенок) всегда находится в центре влияния на него различных сред, под их воздействием формируются его личностные качества, ценности, опыт отношений, нормы поведения и т. д.

Природная среда – очень сильный фактор, влияющий на становление и развитие ребенка. Географическая местность, в которой он растет, ее климатические условия, экология, отношение окружающих людей к природе – очень сильно влияют на мировоззрение дошкольника.

Научные подходы, которые составили основу для изучения нами понятия «профессионализация»:

1. Культурно-исторический подход (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия) – оценивает личность будто продукт изучения индивидом ценностей культуры. Культурно-исторический ход в качестве единицы выбрал знак, слово, символ, речь, труд [20].

2. Деятельностный ход (С. Рубинштейн, А. Леонтьев Л. Венгер и др.) – выработка личности рассматривается с позиций фактической деятельности будто особенной формы психической инициативности человека. Согласно подходу, душевное состояние личности обуславливается многообразием вариантов деятельности, в которые действительно охвачен человек, и тем личностным смыслом, который заполняет он эти варианты деятельности [13; 14].

3. Индивидуальный подход (Л. Божович, А. Запорожец, В. Петровский и др.) – личность подразумевается, как совокупность внутренних условий, преломляющих весь внешние воздействия. Фигуру – это конкретный личность будто элемент преображенья мира для основания его познания, тревога и отношения к нему [7; 8; 27].

Развитие и образование малыша в дошкольном возрасте – это новый шаг в вступление в окружающий мир. Значительная роль отведена общественной адаптации детей и принадлежит детским садам, поскольку особенно там происходит действующее выработка личности ребенка.

Исследование природы процесса общественной адаптации дошкольников, исследование внешних и внутренних факторов, его осложняющих, дает вероятность решения на главный вопрос психолого-педагогической практики: как подготовить детей к насыщенной жизни в обществе.

Дошкольный возраст – такое время, когда происходит первоначальное выработка личности, выработка основ самосознания и особенности ребенка. Профессионализация детей дошкольного возраста – процесс долгий и многоплановый. Постепенно он завоевывает опыт поведения, соответствующего требованиям общества. Данные характеристики в педагогике называются условиями профессионализации:

1. Внешние условия – устанавливают форму профессионализации, смысл и векторы последующего развития. К ним причисляются семья, коллектив, детские учреждения и центры раннего развития.

2. Внутренние факторы – определяют персональные специфики ребенка, что влияют на формирование картины мира и определяют стиль переживаний межличностных отношений.

Воздействие институтов профессионализации, в таком случае, выступает внешним фактором, подает смысл и формы профессионализации ребенка, а также направления развития его социальной компетентности.

К внутренним моментам профессионализации причисляют возрастные и индивидуальные специфики самого ребенка, что воплощаются в субъективной системе общественных связей и развитии картины мира.

К специальным общественным институтам, где одной из важных функций представляется профессионализация личности, причисляют семью, дошкольные учебные заведения, школа, профессиональные учебные заведения, детские и молодежные системы и объединения.

В педагогике представление «профессионализация» непосредственно объединяют с такими соображениями как «воспитание», «обучение», «развитие личности».

Следовательно, возможно отметить, что профессионализация – это процесс выработки и развития личности, приключающееся под воздействием воспитательской и учебной деятельности. Профессионализация личности дошкольника представляется фундаментом в становлении и проявлении общественной культуры.

Дошкольный возраст представляется хорошим периодом для социального развития, и важным для вхождения малыша в мир общественных отношений.

Общественной обстановкой развития считают связь между внешними условиями, воздействующими на ребенка, и его внутренним взглядом к этим условиям. Поэтому обстановка дошкольного образовательного учреждения, культура общения со старшими с ребенком, малыша с сверстниками, диапазон, множество деятельности коррелируют с возрастом ребенка – вот главные составляющие позитивной профессионализации малыша дошкольного возраста.

В ходе ознакомления с социальной действительности происходит профессионализация человека. Профессионализация – это процесс, приобщения к принятым в обществе ценностям и нормам.

В последнее время тема профессионализации и общественного формирования детей дошкольного возраста особенно актуальна. Одной из целевых конструкций ФГОС ДО представляется создание критерий общественной ситуации формирования дошкольников, раскрывающей способности положительной профессионализации ребенка, его всестороннего индивидуального морально-нравственного и познавательного развития, формирования инициативы и созидательных возможностей на основе определенных дошкольному возрасту вариантов деятельности, партнерства со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.

Формированию детей способствует также естественная, рационально организованная среда, богатая многообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.

При организации настоящей среды предусматриваются коммуникативные особенности, уровень речевого формирования детей и способность творчески учить новые методы деятельности.

Надежность развивающей среды заключается не столько в качественных игрушках, изготовленных из безопасных для ребенка материалов, однако и в осмысливании и принятии личности малыша с учетом его взглядов и способности понимать ощущения ребенка. И эмоции, другими словами, психическая безобидность окружающей среды.

При создании предметно-развивающую среды, должно ставить последующие задачи:

- защита и улучшение физиологического и психического самочувствия детей, обеспечение эмоционального удобства детей;

- общаться с детками на просветительные темы, содействовать формированию речи, любознательности и инициативы;

- создать условия для развития ролевых игр и экспериментирования; воспитывать потребность деток к образному творчеству.

Максимальное чувственное влияние для детей оказывают физкультурные минутки, в которых процесс сопровождается поэтичным текстом, песней, музыкой. Содержимое определенных физкультурных минуток объединено с формированием простых математических представлений.

Групповая мебель и оборудование обязаны быть размещены так, чтобы обеспечить достаточно места для свободной моторной инициативности детей. Дошкольники имеют возможность гулять, бегать, возить машины, катать коляски и сооружать больших строительных материалов. Мебель и полки обязаны быть надежно зафиксированы и безопасности ради детей. Игры и игрушки размещаются на нижних полках, чтобы дети могли легко их достать и положить обратно, не подвергая себя опасности.

Значительное пространство в структуре условий ФГОС ДО к дошкольному формированию занимают условия к требованиям реализации программы в дошкольном учреждении, обеспечивающие общественную условие формирования личности любого ребенка. Основная задача – развивать учебный процесс, повышать совершенствующий результат учебной работы с детьми посредством системы предметно-пространственной среды, обеспечивающей созидательную активность и наиболее совершенную самореализацию.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию разнообразных просветительных программ, используемых в образовательном ходе организации; в случае системы инклюзивного создания нужные для него условия.

Необходимо, в ДОУ функционировала команда для детей с ограниченными способностями здоровья, для которых построены все условия: это пандус, разумеется, конкретно – развивающая среда, где осуществляется открытый доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные варианты детской активности.

Обстоятельства реализации любой программы обязаны гарантировать полное развитие воспитывающих в всех образовательных областях.

Следуя из вышеуказанных требований, активность преподавательского коллектива будет сориентирована для организации просветительного пространства и обогащение контраста материалов, оснащения и инвентаря, чтобы обезопасить всевозможные варианты детской деятельности:

- игровую,
- изобразительную,
- познавательно-исследовательскую,

- музыкальную,
- двигательную,
- обслуживание и элементарный повседневный труд,
- проектирование из различных материалов,
- понимание образной литературы,
- коммуникативную.

Формирование ребенка происходит в деятельности, характеризующей результативность формирования в любом психическом возрасте, что исполняется в условиях поставленной развивающей настоящей среды.

Слаженность преподавательского процесса и последовательность этапов формирования деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах гарантируется налаженностью, развивающей предметного мира с учетом особенности образовательного с их возрастными особенностями.

При создании прогрессивной образовательной среды в дошкольных просветительных организациях преподавательский коллектив должен обдумывать ориентиры, обусловленные ФГОС.

Развивающая предметно-пространственная среда обязана гарантировать:

- наибольшую реализацию образовательного потенциала группового пространства,
- включать материалы, оснащение и инвентарь для развития детей дошкольного возраста,
- оберегать и укреплять их здоровье,
- обдумывать психофизиологические,
- возрастные и субъективные специфики детей.

В группах дошкольного учреждения, в развивающей среде, дети реализуют свое преимущество для свободного выбора деятельности, реализацию свои интересы и потребности. Независимая активность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно искать, участвовать в ходе поиска, подбирать материалы и оборудование для достижения своих целей, но не получать готовые познания через педагогов.

Среда не только организывает хорошие обстоятельства для жизни ребенка, однако и служит прямым инициатором детской деловитости и влияет на образовательный процесс. Принцип дошкольника таков, что все, приобретенное в процессе общей деятельности с педагогом, вероятно освоено и прикреплено им в практической деятельности.

Следовательно, преподаватель пристально наблюдает, делает заключения и рационально организует для детей формирующее место исходя из их интересов, необходимостей и особенностей системы образовательного и воспитательного хода в ДОУ, снабжая насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, легкость и надежность среды.

Характеристики среды также во многом обуславливаются индивидуальными спецификами и педагогическими установками педагога, только тогда обстановка будет развития и саморазвития дошкольника.

Литература:

1. Волосовец Т.В. Разработка спецификаций развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС

дошкольного образования // Детский вопрос.2013. № 11. – С.20–22. -URL: <http://goo.gl/VhpiUr> (дата обращения: 26.12.2023).

2. Клецина И. С. Психология гендерных отношений: учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. – 102 с.

3. Козлова С.А., Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром. –М.: Инфра-М, 2018. -146 с.

4. Мануйлов Ю. С. Средовой подход в свете педагогических идей Льва Семёновича выготского // Вестник. 2019. № 4. Ч 1 -С. 315-320

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (с изменениями и дополнениями от:21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г. _ -URL: https://alenushka-len.ru/files/FGOS_DO_v_redaktsii_s_17.02.2023.pdf (дата обращения: 21.12.2023)